

निद्रा-अनिद्रा, सर्केडियन रिद्धम एवं सफलता

रितेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर 'योग विज्ञान', मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की,
जनपद-हरिद्वार (उत्तराखण्ड) भारत

ईमेल: dr.ritesh.rke@gmail.com फोन: 9412999793

Received : 11/05/2022

1st BPR : 19/05/2022

2nd BPR : 30/05/2022

Accepted : 06/06/2022

Abstract

सर्केडियन रिद्धम जैविक घड़ी से अलग होता है, लेकिन दोनों आपस में अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं, जैविक घड़ी शरीर में सर्केडियन रिद्धम और संबंधित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। सर्केडियन रिद्धम से तात्पर्य उन शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों से है जो दिन के चौबीस घंटे के चक्र में अधिकांश मनुष्यों एवं अन्य प्रजातियों में होते हैं, जो मुख्य रूप से जीवों के आसपास के प्रकाश या अंधेरे द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह चौबीस घंटे की लय, सर्केडियन घड़ी द्वारा संचालित एवं निर्भर होती है, और इन्हें जानवरों, पौधों, कवक और साइनोबैक्टीरिया में व्यापक रूप से देखा गया है। सर्केडियन शब्द लैटिन सर्का से आया है, जिसका अर्थ है 'चारों ओर (या लगभग)', और डायम, जिसका अर्थ है 'दिन'। चौबीस घंटे के चक्र वाली प्रक्रियाओं को आम तौर पर दैनिक क्रम कहा जाता है। उपचारात्मक स्थिति के लिए, मनुष्यों में एक असामान्य सर्केडियन लय को सर्केडियन रिद्धम स्लीप डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है।

Keywords: सर्केडियन रिद्धम, निद्रा एवं सफलता।

प्रस्तावना

संसार के सभी मनुष्य अनिद्रा नामक रागे से जूझ रहे हैं, विभिन्न संस्थाएं अनिद्रा के प्रति जागरूकता एवं समस्या समाधान हेतु कार्य कर रही हैं, परन्तु अभी तक इस समस्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। अनिद्रा एक वैश्विक समस्या है और भारत पुरी दुनिया की अनिद्रा रैंकिंग में दूसरे नम्बर पर आ पहुंचा है इसलिए अनिद्रा रोग दूर करने के लिए हमें गम्भीर प्रयास करने चाहिए। निद्रा से सम्बंधित रोगों में नींद से संबंधित; श्वास संबंधी विकार (खरटे लेना), ऑक्सिट्रिकटव स्लीप एपनिया, हाइपरसोमनोलेंस जैसे केंद्रीय विकार, नार्कोलेप्सी और इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया, असंतुलित सर्केडियन रिद्धम, स्लीप-वेक डिस्ऑर्डर, जिसमें जेट लैग और डिसेड स्लीप-वेक फेज डिस्ऑर्डर शामिल हैं, पैरासोमनिया जैसे स्लीपवॉकिंग, रैपिड आई मूव मेट (REM) बिहेवियर डिस्ऑर्डर और स्लीप पैरालिसिस, नींद से संबंधित अन्य विकार जैसे नींद के समय पैर को हिलाते रहने वाले लक्षण आदि को सम्मिलित किया गया है जिन्हें अनिद्रा नामक चर में गिना गया है। महर्षियों चिकित्सकों व विद्वानों ने स्वीकार किया है कि अनिद्रा प्रथम दृष्टया एक मानसिक समस्या है बाद में भौतिक शरीर की समस्या।

सर्केडियन रिद्धम-

सर्केडियन रिद्धम से तात्पर्य उन शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों से है जो दिन के चौबीस घंटे के चक्र में अधिकांश मनुष्यों एवं अन्य प्रजातियों में होते हैं, जो मुख्य रूप से आसपास के प्रकाश या अंधेरे द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह जैविक घड़ी से अलग होता है, लेकिन दोनों आपस में सम्बन्धित होते हैं क्योंकि जैविक घड़ी शरीर में सर्केडियन रिद्धम और संबंधित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है।¹

एक सर्केडियन रिद्धम या सर्केडियन चक्र, एक प्राकृतिक, आंतरिक प्रक्रिया है जो नींद-जागने के चक्र को नियंत्रित करती है और लगभग हर चौबीस घंटे में दोहराती है। यह किसी भी प्रक्रिया को संदर्भित कर सकता है जो एक जीव (यानी, अंतर्जात) के भीतर उत्पन्न होती है और पर्यावरण के प्रति-प्रतिक्रिया करती है (पर्यावरण द्वारा उलझी हुई)। ये चौबीस घंटे की लय एक सर्केडियन घड़ी द्वारा संचालित होती है, और इन्हें जानवरों, पौधों, कवक और साइनोबैक्टीरिया में व्यापक रूप से देखा गया है। सर्केडियन शब्द लैटिन सर्का से आया है, जिसका अर्थ है 'चारों ओर (या लगभग)', और डायम, जिसका अर्थ है 'दिन'। चौबीस-घंटे के चक्र वाली प्रक्रियाओं को आम तौर पर दैनिक लय कहा जाता है। सर्केडियन लय आन्तरिक होती है। परन्तु वाह्य तत्वों से प्रभावित होती है वाह्य तत्वों में प्रकाश, तापमान और रेडॉक्स चक्र शामिल हैं। निदानात्मक स्थिति के लिए, मनुष्यों में एक असामान्य सर्केडियन लय को सर्केडियन रिद्धम स्लीप डिस्ऑर्डर के रूप में जाना जाता है।²

Figure 1: सर्कैडियन रिदम³

Figure 2: मनुष्यों का दैनिक चक्र⁴

नींद का समय सर्कैडियन क्लॉक, या प्रोसेस सी, एक जटिल न्यूरोकेमिकल सिस्टम से हार्मोनल संकेतों पर बहुत निर्भर करता है जो एक आंतरिक दिन-रात की लय को फिर से बनाने के लिए जीव के वातावरण से संकेतों का उपयोग करता है। प्रक्रिया सी दिन के दौरान (दैनिक जानवरों में) नींद के लिए होमोस्टैटिक ड्राइव का प्रतिकार करती है और रात में इसे बढ़ाती है। सुप्राचौस्मैटिक न्यूक्लियस (एससीएन), ऑप्टिक चियास्म के ठीक ऊपर एक मस्तिष्क क्षेत्र, वर्तमान में इस प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सांठगांठ माना जाता है, हालांकि, पूरे शरीर में सेकेंडरी क्लॉक सिस्टम पाए गए हैं। एक जीव जिसकी सर्कैडियन घड़ी बाहरी संकेतों के अनुरूप एक नियमित लय प्रदर्शित करती है, उसे फंसा हुआ कहा जाता है। बाहरी संकेत अचानक गायब हो जाने पर भी एक उलझी हुई लय बनी रहती है। यदि एक फंसा हुआ मानव निरंतर प्रकाश या अंधेरे के साथ एक बंकर में अलग-थलग है, तो उसे शरीर के तापमान और मेलाटोनिन की लयबद्ध वृद्धि और कमी का अनुभव करना जारी रहेगा, जो कि चौबीस घंटे से थोड़ा अधिक है। वैज्ञानिक ऐसी स्थितियों को सर्कैडियन रिदम के फ्री-रनिंग के रूप में संदर्भित करते हैं।

प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्रकाश संकेत नियमित रूप से इस अवधि को नीचे की ओर समायोजित करते हैं, ताकि यह पृथ्वी दिवस के ठीक चौबीस घंटों के साथ बेहतर ढंग से मेल खाता हो। सर्कैडियन घड़ी शरीर पर लगातार प्रभाव डालती है, शरीर के तापमान के साइनसॉइडल दोलन को लगभग 36.2 डिग्री सेल्सियस और 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रभावित करती है। सुप्राचौस्मैटिक न्यूक्लियस स्वयं विशिष्ट दोलन गतिविधि दिखाता है, जो व्यक्तिपरक दिन के दौरान तेज होता है (यानी, दिन के साथ ताल का हिस्सा, चाहे वह सही हो या नहीं) और व्यक्तिपरक रात के दौरान लगभग कुछ भी नहीं गिर जाता है। सुप्राचौस्मैटिक न्यूक्लियस में सर्कैडियन पेसमेकर का पीनियल ग्रंथि से सीधा तंत्रिका संबंध होता है, जो रात में हार्मोन मेलाटोनिन जारी करता है। कोर्टिसोल का स्तर आम तौर पर पूरी रात में बढ़ता है, जागने के घंटों में चरम पर होता है, और दिन के दौरान कम हो जाता है। सर्कैडियन प्रोलेक्टिन स्राव देर से दोपहर में शुरू होता है, विशेष रूप से महिलाओं में, और बाद में नींद से प्रेरित स्राव द्वारा बढ़ाया जाता है, जो रात के मध्य में चरम पर होता है। सर्कैडियन लय रात के समय वृद्धि हार्मोन के स्राव पर कुछ प्रभाव डालती है। सर्कैडियन रिदम एक आराम करने वाली नींद की घटना के आदर्श समय को प्रभावित करता है। रात के समय तंद्रा बढ़ जाती है।

सर्कैडियन चक्र के भीतर न्यूनतम शरीर के तापमान के दौरान आरईएम नींद अधिक होती है, जबकि धीमी-तरंग नींद सर्कैडियन समय से अधिक स्वतंत्र रूप से हो सकती है। आंतरिक सर्कैडियन घड़ी प्रकाश में परिवर्तन से गहराई से प्रभावित होती है, क्योंकि ये इसके मुख्य संकेत हैं कि यह किस समय है। रात के दौरान प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा भी मेलाटोनिन के स्राव को दबा सकती है, और शरीर के तापमान और जागरण को बढ़ा सकती है। सर्कैडियन चक्र में सही समय पर प्रकाश की छोटी स्पंदें आंतरिक घड़ी को महत्वपूर्ण रूप से 'रीसेट' कर सकती हैं। नीली रोशनी, विशेष रूप से, सबसे मजबूत प्रभाव डालती है, जिससे चिंता होती है कि सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग नींद में हस्तक्षेप कर सकता है। काम की आवश्यकताओं (विशेषकर रात की पाली), लंबी दूरी की यात्रा, और सार्वभौमिक इनडोर प्रकाश व्यवस्था के प्रभाव के कारण, आधुनिक मनुष्य अक्सर अपनी आंतरिक सर्कैडियन घड़ी से खुद को सिंक्रोनाइज्ड पाते हैं। यहां तक कि अगर उनके पास नींद का कर्ज है, या नींद आ रही है, तो लोगों को अपने सर्कैडियन चक्र के चरम पर सोते रहने में कठिनाई हो सकती है। इसके विपरीत, उन्हें चक्र की गर्त में जागने में कठिनाई हो सकती है। एक स्वस्थ युवा वयस्क (वर्ष के अधिकांश समय में) सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए सो जाएगा, शरीर के तापमान को न्यूनतम सुबह 6 बजे अनुभव करेगा, और सूर्योदय के कुछ घंटे बाद उठेगा।⁵

सर्कैडियन लय प्रत्येक दिन और रात में नींद और जागने की अवधि को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति में, लय स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है और बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति की नींद का स्तर बदल जाता है। सर्कैडियन रिदम से उत्पन्न होने वाली नींद की ललक ज्यादातर लोगों के लिए सुबह दो बजे से चार बजे के बीच होती है और दोपहर में दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच फिर से उठती है, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सटीक समय अलग-अलग हो सकता है। इन आग्रहों की ताकत पूर्ववर्ती दिनों में नींद की मात्रा पर निर्भर करती है और जब कोई व्यक्ति नींद से वंचित होता है तो अधिक तीव्र होता है। सर्कैडियन लय भी दिन के अन्य समय में बढ़ी हुई सतर्कता की अवधि का परिणाम है।⁶

हमारी सर्कैडियन लय सूर्य के प्रकाश जैसे पर्यावरणीय संकेतों के समन्वय में एक होमियोस्टेसिस⁷ का अनुमान लगाती है। हमारी सर्कैडियन लय के कारण, हमारी सतर्कता का स्तर प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि में घटता और बढ़ता है, जो दिन के दौरान हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली नींद और जागने की मात्रा को प्रभावित करता है। औसतन, लोग आधी रात के बाद और दोपहर के भोजन के बाद होने वाली तथाकथित दोपहर की मंदी के दौरान सबसे अधिक थकान महसूस करते हैं। बेशक, नींद/जागने का होमोस्टैसिस भी प्रभावित करता है कि हम कितना सतर्क या थका हुआ महसूस करते हैं। जब हम नींद से वंचित होते हैं तो थकान अधिक तीव्र होती है, और जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो ऐसा कम होता है। प्रकाश मुख्य रूप से सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करता है, और अधिकांश लोगों की आंतरिक बाँडी क्लॉक मोटे तौर पर सूर्य के पैटर्न का अनुसरण करती है। नतीजतन, दिन के घंटों के बाहर कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से हमारी सर्कैडियन लय बाधित हो सकती है और बदले में, हमारी नींद की ड्राइव।⁸

सर्कैडियन लय को मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के सुप्राचौस्मैटिक न्यूक्लियस (ब्लू) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये कोशिकाएं आंखों से ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से आसपास के वातावरण से प्रकाश और अंधेरे के संकेतों का जवाब देती हैं। प्रकाश उत्तेजना तब हार्मोन, शरीर के तापमान और अन्य तंत्रों को नियंत्रित करने के लिए एससीएन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस) के अन्य हिस्सों में संकेतों को ट्रिगर करती है जो भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आंखें सुबह में प्रकाश की उच्च तीव्रता के संपर्क में आती हैं, तो मस्तिष्क के लिए एससीएन संकेत शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, और मेलाटोनिन हार्मोन की रिहाई में देरी करते हैं।⁹

होमियोस्टैसिस

'होमियोस्टैसिस'¹⁰ एक जीव या समूह के विभिन्न तत्वों के बीच संतुलन की स्थिति का वर्णन करता है। स्लीप/वेक होमियोस्टैसिस हमारी नींद की आवश्यकता को संतुलित करता है, जिसे 'स्लीप ड्राइव' या 'स्लीप प्रेशर' कहा जाता है, जो हमारी जागने की आवश्यकता के साथ जुड़ा है। जब हम लंबे समय तक जागते रहते हैं, तो हमारा स्लीप ड्राइव हमें

बताता है कि सोने का समय हो गया है। जैसे ही हम सोते हैं, हम होमोस्टैसिस प्राप्त करते हैं और हमारी नींद की ड्राइव कम हो जाती है। अंत में, हमारी सतर्कता की आवश्यकता बढ़ती है, हमें बताती है कि यह जागने का समय है। यदि स्लीप/वेक होमियोस्टैसिस अकेले ही हमारे स्लीप ड्राइव को नियंत्रित करता है, तो हम हर दिन नींद और चेतनता के बीच खुद को ऐसा करते हुए पाएंगे। हम भी सुबह सबसे अधिक सतर्क महसूस करेंगे, उस सतर्कता के साथ हम जितनी देर तक जागते रहेंगे। इसके बजाय, हम शाम 4:00 बजे ही उतना ही चेतन महसूस कर सकते हैं। जैसा कि हमने सुबह दस बजे महसूस किया होगा, तब भी जब हम घंटों तक जागते रहे हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि नींद/जागने की होमियोस्टैसिस हमारे सोने के कार्यक्रम को विनियमित करने में अकेले काम नहीं करती है, हमारी सर्कैडियन रिद्धम भी एक भूमिका निभाती है।¹¹

सर्कैडियन रिद्धम स्लीप डिसऑर्डर¹²—

किसी व्यक्ति की सतर्कता और तंद्रा के समय में असामान्यता शामिल होती है, जिसका उनके दैनिक कार्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इन विकारों में शामिल हैं—

- **विलंबित नींद चरण विकार (डीएसपी):**
किशोरों और युवा वयस्कों में सबसे आम, डीएसपी में थकान महसूस करना और सामान्य से कम से कम दो घंटे बाद जागना शामिल है।
- **उन्नत नींद चरण विकार (एएसपी):**
मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध वयस्कों में सबसे आम, एएसपी में थकान महसूस करना और सामान्य से कम से कम दो घंटे पहले उठना शामिल है।
- **जेट लैग डिसऑर्डर:**
तब होता है जब कोई व्यक्ति जल्दी से समय क्षेत्र बदलता है (जैसे हवाई यात्रा), जो बाहरी वातावरण में लय को गलत तरीके से पेश करता है।
- **शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर:**
तब होता है जब किसी व्यक्ति का वर्क शेड्यूल सामान्य नींद की अवधि को बाधित करता है, जिससे शिफ्ट के दौरान नींद आ सकती है और नींद के पैटर्न में बदलाव हो सकता है।
- **अनियमित नींद-जागने की लय:**
इसमें एक अनियमित नींद चक्र शामिल होता है, जिसे अक्सर पूरे दिन में कई नामों में विभाजित किया जाता है और यह अनिद्रा और नींद की कमी से जुड़ा होता है।
- **फ्री-रनिंग प्रकार:**
गैर-प्रवेशित प्रकार के रूप में भी जाना जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील नींद चक्र शामिल होता है जो प्रत्येक दिन बाद में बदलता है, भले ही आसपास के वातावरण में प्रकाश की परवाह किए बिना।

निद्रा एवं सफलता—

वैज्ञानिकों द्वारा ब्रेन-वेव के आधार पर निद्रा को चार स्थिति में बांटो है जो निम्न प्रकार है —

निद्रा एवं चेतना की अवस्था¹³

क्र.	चेतना की अवस्था	मनोवैज्ञानिक आयाम	मस्तिष्क तरंगों का प्रारूप	अनुभव का क्षेत्र
1	जाग्रत	चेतन मन	बीटा (13-20 बचे)	इन्द्रियानुभव, बाह्य अनुभवों के प्रति सजगता
2	योग निद्रा	पराचेतन मन—तुरीया, जाग्रत एवं निद्रा के बीच की सीमा रेखा	अल्फा (08-12 बचे)	गहन शिथिलीकरण, कल्पित अवस्थायें, चेतन स्वप्नावस्था, मूल प्रारूप सम्बंधी चित्रण
3	स्वप्न के साथ निद्रा	पराचेतन मन	थीटा (04-07 बचे)	दमित इच्छाओं, भय वं भावनाओं का प्रकटीकरण
4	गहन निद्रा	अचेतन मन	डेल्टा (0-4 बचे)	मूल प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं की जाग्रति

नींद की कमी से होने वाले नुकसान-

1. अनियमित नींद लेने वाले व्यक्ति में हृदय सम्बंधी विकार, गठिया, मानसिक रोग, दौरे, सीओपीडी, कैंसर, मधुमेह, गुर्दे सम्बंधी रोग आदि होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
2. नींद की उपयोगिता को देखते हुए यूएसए की संस्था द्वारा नींद के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए 'वर्ल्ड स्लीप डे' की घोषणा की है।
3. पिछले 20-30 वर्षों में ही मानसिक बीमारियाँ अनिद्रा, तनाव, चिंता, क्रोध, अवसाद, संताप आदि एवं शारीरिक रोग-मधुरोह, गठियाँ, कैंसर, हड्डियाँ कमजोर होना, आंखों की बीमारियाँ, स्लिप डिस्क, त्वचा रोग, पाचन सम्बंधित रोग आदि-आदि का इजाफा बहुत तेजी से हुआ है, और इसी काल में हमने ज्यादा-ज्यादा से तकनीकियों का अपनाया है।
4. शारीरिक श्रम कम होने से ही हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होनी प्रारम्भ हो गयी। इसी क्रम में मानसिक रोगों में से एक अनिद्रा भी है।

अच्छी नींद की उपयोगिता-

1. गहरी निद्रा की अवस्था में अचेतन मन, जो कि मूल प्रवृत्तियों का स्रोत है संचालक बन जाता है।
2. गहराई में दबे विकास के पूर्व की अवस्था के अनुभव प्रकट होने लगते हैं।
3. गहरी निद्रा की अवस्था में स्वप्नावस्था के विपरीत सभी मानसिक क्रियाएँ एवं हलचलें शान्त हो जाती है।
4. संस्कार और वासनायें निष्क्रिय हो जाती हैं तथा शरीर और मन पक्षाघात की स्थिति में आ जाते हैं।
5. चेतना और प्राण समानतः व्यक्ति के शरीर और मन से विलग होकर वापस अव्यक्त, सृजनात्मक स्रोत की ओर चले जाते हैं।
6. सर्कैडियम रिदम संतुलित रहता है।
7. स्वास्थ्य बना रहता है आयु की रक्षा होती है।
8. विभिन्न रोगों से स्वतः ही रक्षा हो जाती है।
9. गहरी, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली व मन में प्रफुल्लता उत्पन्न करने वाली निद्रा से मनुष्यों को सफलता तीव्र गति से प्राप्त होती है। आदि-आदि।

निष्कर्ष-

सर्कैडियन रिदम आन्तरिक होता है परन्तु वाह्य तत्वों से प्रभावित होती है वाह्य तत्वों में प्रकाश, तापमान और रेडॉक्स चक्र शामिल हैं। उपचारात्मक स्थिति के लिए, मनुष्यों में एक असामान्य सर्कैडियन लय को सर्कैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। मनुष्यों ही नहीं अपितु पशुओं में भी सर्कैडियन रिदम देखने को मिलता है। अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्कैडियन रिदम में अंसतुलन अनिद्रा को जन्म देता है और अनिद्रा के कारण विभिन्न रोग व समस्याएँ मनुष्यों को आ घेरती है ऐसे में हमें आवश्यकता है कि सर्कैडियम रिदम के आधार पर अथवा सूर्य के आधार पर अपनी जीवन शैली में सुधार कर अनिद्रा को नियंत्रण में लाया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रदान करने वाली व मन में प्रफुल्लता उत्पन्न करने वाली निद्रा से मनुष्यों को सफलता तीव्र गति से प्राप्त होती है।

सन्दर्भ-

- 1 (What Is the Circadian Rhythm?, 2016)
- 2 'Circadian Rhythm', *Wikipedia*, 2022 <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Circadian_rhythm&oldid=1074766085> [accessed 4 March 2022].
- 3 (What Is the Circadian Rhythm?, 2016)
- 4 ("Circadian Rhythm," 2022)
- 5 ("Sleep," 2022)
- 6 (What Is the Circadian Rhythm?, 2016)
- 7 'Definition of HOMEOSTASIS' <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/homeostasis>> [accessed 4 March 2022].
- 8 'Sleep Drive and Your Body Clock', *Sleep Foundation*, 2021 <<https://www.sleepfoundation.org/circadian-rhythm/sleep-drive-and-your-body-clock>> [accessed 4 March 2022].
- 9 (What Is the Circadian Rhythm?, 2016)
- 10 (Definition of HOMEOSTASIS, n.d.)
- 11 (Sleep Drive and Your Body Clock, 2021)

¹² (*What Is the Circadian Rhythm?*, 2016)

¹³ Saraswati, Swami Satyananda (2008), *Yoga-Nidra*, Yoga Publication Trust, Munger, Bihar, pp 185.

Bibliography-

- Circadian rhythm. (2022). In *Wikipedia*.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Circadian_rhythm&oldid=1074766085
- *Definition of HOMEOSTASIS*. (n.d.). Retrieved March 4, 2022, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/homeostasis>
- Sleep. (2022). In *Wikipedia*.
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sleep&oldid=1074538832>
- *Sleep Drive and Your Body Clock*. (2021, January 30). Sleep Foundation.
<https://www.sleepfoundation.org/circadian-rhythm/sleep-drive-and-your-body-clock>
- *What is the Circadian Rhythm?* (2016, March 6). News-Medical.Net. <https://www.news-medical.net/health/Circadian-Rhythm.aspx>

Note: References are managed with Zotero (Reference Managing Tool)

